

PLANOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO HOSPITALAR MODERNO: ESTRATÉGIAS E DESAFIOS

FREITAS, PEDRO MURILO GONÇALVES DE (1)

Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo,
Faculdade de Arquitetura, Universidade do Porto
pfreitas@arq.up.pt

GUIMARÃES, MARTA CRISTINA FERREIRA BUARQUE (2)

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura,
Universidade Federal do Rio de Janeiro
marta.guimaraes@fau.ufrj.br

RESUMO

Este estudo pretende contribuir para a disseminação do patrimônio hospitalar moderno, através da sua associação a atividades de investigação associadas às etapas necessárias para sua adequada conservação. Elegendo-se como estudo de caso o Instituto de Neurologia Deolindo Couto, situado no Campus da Praia Vermelha da UFRJ, este artigo descreve as principais estratégias adotadas para a implementação de Planos de Conservação e Manutenção através de metodologias *baseadas em valores*. Para isso, tem por objetivo descrever as primeiras reflexões associadas e levantar oportunidades e desafios sobre o tema.

Palavras-chave: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, PATRIMÔNIO MODERNO HOSPITALAR, METODOLOGIAS BASEADAS EM VALORES.

1. INTRODUÇÃO

A conservação e manutenção de edifícios de interesse patrimonial são um conhecido problema nas cidades brasileiras. No cenário global, em que o consumo desnecessário de recursos tem sido severamente criticado pela acentuação recente das mudanças climáticas (United Nations, 2015), a conservação deste acervo torna-se ainda mais importante, expandindo valores consagrados ao patrimônio histórico e artístico para incorporar significados sociais que exigem uma economia urbana voltada para o bem-estar e a permanência da arquitetura existente contra o desperdício (Malik, 2016). A partir da premissa de que mais sustentável que qualquer construção nova é aquela já construída (Wood, 2006), o desestímulo a ciclos de demolição-construção no século XXI têm posicionado novos problemas à atividade do arquiteto, incluindo a vulnerabilidade, a digitalização e a fragmentação crescente do espaço construído (Fiorani, 2021) enquanto desafios de um novo profissional diretamente colocado em confronto com as recentes agendas internacionais numa conjuntura global em crise.

Assim como outros conjuntos patrimoniais, ressalta-se no patrimônio hospitalar moderno a presença de exemplares cuja forma de projetar implicava no cuidado com a qualidade dos espaços para o bem-estar e o tratamento de doenças, oferecendo lições pioneiras sobre os efeitos do ambiente construído na saúde humana (Amora e Costa (Orgs.), 2019). Estes princípios são muitas vezes reconhecidos pelas comunidades que os utilizam enquanto valores e qualidades a manter, também enquanto representantes de processos de humanização do espaço construído e conscientização social dos seus usuários (Costeira, 2018).

No entanto, mesmo com este “espírito”, alargado enquanto demanda pelos efeitos das mudanças climáticas nas cidades, trata-se também de bens que apresentam muitas dificuldades de implementação de estratégias de manutenção adequada, sobretudo por modernizações corriqueiras ligadas à evolução técnica, a falta de recursos contínuos e a sua associação a culturas reativas de planejamento e gestão (Freitas e Tirello, 2013). Esta condição ambígua torna os edifícios do patrimônio moderno hospitalar pilotos úteis para a discussão de processos de projeto de conservação com instrumentos preventivos (Coelho e Carvalho, 2025), sobretudo quando predispõem o interesse real das comunidades que os utilizam.

Este estudo pretende contribuir para a disseminação do patrimônio hospitalar moderno, através da sua associação a atividades de investigação associadas às etapas necessárias para sua adequada conservação. O trabalho enquadra-se no projeto de pesquisa *Planos participativos de conservação integrada e manutenção sustentável no patrimônio arquitetônico hospitalar universitário do Rio de Janeiro: rede de colaboração Brasil-Portugal*, projeto financiado pelo CNPq desde 2025¹, e do qual participam em rede o grupo de pesquisa LabLugares da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Cátedra UNESCO *Patrimônio, Cidades e Paisagens. Gestão Sustentável, Conservação, Planejamento e Projeto*, sediada na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP).

Elegendo-se como estudo de caso o Instituto de Neurologia Deolindo Couto (INDC), situado no Campus da Praia Vermelha da UFRJ, o projeto desenvolve-se por meio de atividades de campo, workshops e discussões promovidas no seio de práticas pedagógicas de ateliê de projeto, visando-se desenvolver um Plano de

Conservação e Manutenção (PCM) com abordagem participativa, integrada e sustentável estruturado em quatro fases de investigação utilizando metodologias *baseadas em valores* – Conhecimento do Local, Avaliação de Significância, Análise de Riscos e Políticas de Conservação.

Por se tratar de um projeto em andamento, este artigo descreve as principais estratégias adotadas e comunica suas primeiras reflexões associadas às oportunidades e desafios sobre o tema no âmbito deste evento.

2. PLANOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Planos de Conservação e Manutenção são instrumentos fundamentais para o planejamento de atividades que garantam condições de uso e qualificação de edifícios existentes, dos mais antigos aos mais recentes, em vista das transformações a que estão sujeitos ao longo do tempo (Kerr, 2013 [1982]). Desde as recomendações seminais da Carta de Veneza (1964), expandidas pela Carta de Burra (1979) e de Nara (1994), entende-se que a preservação dos edifícios, sobretudo sua autenticidade e integridade, devem ser sustentadas por processos abrangentes, envolvendo a participação das diversas comunidades e instituições interessadas na sua preservação (Foroughi et. al., 2023). Esta perspectiva é crescente e recomendada por vários organismos internacionais, postulando novos fatores ao projeto que promovam, sobretudo, o potencial de bem-estar e a função social que uma definição mais ampla do patrimônio contempla.

De fato, reconhece-se nas abordagens *baseadas em valores* (*values-based*) e/ou *centradas nas pessoas* (*people-centered*) (ICCROM, 2018) instrumentos eficazes de boas práticas. Muito embora impliquem em processos mais trabalhosos, estas abordagens tornam as decisões de projeto mais democráticas e interativas, estimulando o engajamento das partes interessadas e permitindo a integração de políticas de responsabilização compartilhada entre usuários, gestores e instituições de salvaguarda. Nesse quadro, ao arquiteto contemporâneo, além de saber projetar e construir edifícios novos, são cada vez mais importantes na sua formação capacidades associadas ao reconhecimento da arquitetura existente e à qualificação de estratégias de reuso das preexistências e o tratamento do novo no antigo, mas sobretudo com respeito ao antigo ocupado por pessoas com saberes e demandas (Overmann et al., 2023).

2.1. Etapas de um Plano de Conservação e Manutenção baseado em valores

As etapas de um Plano de Conservação e Manutenção baseado em valores são sustentadas pelo conceito fundamental de que a conservação do patrimônio cultural, por ser dependente dos valores atribuídos por uma sociedade em constante transformação, não assenta em critérios fixos (ICOMOS, 1994). Dessa maneira, não apenas as comunidades que as criaram são responsáveis pela sua conservação, como também aquelas que usufruem destes bens em seu cotidiano, ambiente, por excelência, para a criação de novos valores e condutas. Assim, um plano de conservação e manutenção deve, por princípio, investigar as condições atuais que justificam sua significância, por vezes mediando conflitos e desempenhando papel construtivo no planejamento de ações físicas e simbólicas para todos a fim de garantir sua permanência e desenvolvimento no tempo. De

acordo com James Kerr (2013 [1982], p. 2), “a conservação é sobre cuidar e continuar a desenvolver um lugar”.

Para tanto, entre estas etapas, definem-se:

- **Conhecimento do Local:** trata-se de uma esfera de trabalho que contempla a elaboração de levantamentos, análises e pesquisas que possam documentar o objeto de estudo em suas características históricas e físicas, a fim de definir seus limites e compreender dinâmicas sociais específicas.
- **Avaliação de Significância:** grupo de estudos que envolve a percepção e investigação dos valores atribuídos (oficiais, reconhecidos ou não-reconhecidos) pelas diversas comunidades que o conceberam e/ou atualmente usufruem do patrimônio cultural.
- **Análise de Riscos:** campo de estudos que permite o relacionamento entre aspectos físicos e simbólicos, investigando-se as vulnerabilidades internas e os riscos externos que afetam o cotidiano do patrimônio ao longo do tempo, a fim de confluir um diagnóstico sobre perdas potenciais, problemas e qualificar prioridades de ação.
- **Políticas de Conservação:** constitui etapa em que são concebidas as ações tangíveis e intangíveis que deverão ser tomadas, ao longo do tempo, para a preservação da significância do patrimônio, concebendo-se instrumentos de gestão da sua manutenção em que também sejam incluídas a definição de responsáveis e a aplicação de recursos humanos e financeiros.

De acordo com as arquitetas Carla Coelho e Claudia Carvalho (2025, p. 27-28), “a conservação preventiva é um conceito em expansão (...) e sua adoção depende da mudança de abordagem administrativa que a encare como uma estratégia de ação”.

3. ESTUDO DE CASO

3.1. O Instituto de Neurologia Deolindo Couto

Fundado em 1946, o Instituto de Neurologia Deolindo Couto (INDC) funciona ininterruptamente até os dias atuais no Campus da Praia Vermelha da UFRJ, mantendo, em conjunto com o Instituto de Psiquiatria (IPUB), a tradição institucional do estudo e tratamento de doenças mentais e neurológicas neste local, herança do antigo Hospital Nacional dos Alienados, agora Palácio Universitário. O edifício é resultado das diversas expansões institucionais no contexto da Universidade do Brasil, a primeira universidade pública brasileira que herdou os cursos de Direito e Medicina criados ainda no período colonial português. O campus está próximo ao Morro da Urca e o Pão de Açúcar, na área de entorno da Paisagem Cultural do Rio de Janeiro, classificada como Patrimônio Mundial desde 2016.

Figura 1. (esq.) Fachada principal do Instituto de Neurologia Deolindo Couto. © Pedro Murilo Gonçalves de Freitas, 2025.

Figura 2. (dir.) Vista parcial de um dos pátios internos do INDC. © Marta Cristina Guimarães, 2025.

O INDC se organiza em um conjunto de blocos diversos que formam dois pátios entre si, com auditório em volume destacado, construído provavelmente em meados da década de 1950 sobre as fundações de uma edificação mais antiga, ainda a ser plenamente identificada. Sua fachada principal, voltada para a Avenida Venceslau Brás, possui características da linguagem moderna em arquitetura, onde se destacam uma volumetria horizontal bem definida e bordas brancas marcando um ritmo na fachada, alternando módulos ora vazios ora preenchidos por cobogós cerâmicos. No entanto, essa modernidade claramente observada na fachada se contrapõe a outros elementos mais tradicionais, como vitrais e balaústres ornamentados em ferro fundido, assim como o mobiliário de alguns ambientes internos aparentemente contraditórios com a época da construção, sendo característicos de edifícios hospitalares de períodos anteriores. Destacam-se alguns elementos integrados, tais como painéis de mosaicos cerâmicos de autoria de Paulo Werneck e os referidos vitrais, que retratam temas relacionados à neurologia e à religião, assim como a presença de um museu e de uma biblioteca, que contêm livros raros e relevantes para o campo.

3.2. Significância Cultural

Entre os valores que parecem importantes serem investigados, entende-se que o edifício foi construído para representar uma mudança na pesquisa e no tratamento de doenças mentais, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, e provavelmente foi encomendado pelo Departamento de Obras da Universidade do Brasil. Para além do seu aspecto que inclui soluções modernas, a instituição continua a ser uma unidade de referência na América Latina para o tratamento de pacientes com doença de Parkinson, da qual a biblioteca abriga livros e documentos raros que fizeram parte do tratamento da saúde mental no século XIX. Isso também inclui instrumentos didáticos, como desenhos anatômicos e arquivos de médicos renomados que foram pioneiros no estudo e no ativismo contra procedimentos invasivos.

Assim, destacam-se os seguintes valores a investigar:

- Valores históricos: o Instituto de Neurologia Deolindo Couto é uma instituição que hoje conta com quase 80 anos de atividade ininterrupta e que sempre se posicionou na vanguarda do tratamento da saúde mental na América Latina.
- Valores sociais: a instituição possui programas de assistência à saúde mental, além de uma longa tradição de influência no campo da neurologia, pois sua história se relaciona com diferentes associações de estudiosos, estudantes, médicos renomados e importantes estudos de caso sobre o tratamento bem-sucedido de pacientes.
- Valores artísticos: a expressão moderna do edifício está intacta e os murais que retratam neurônios estão em excelente estado de conservação; como uma representação das novas condições de cuidados de saúde, os materiais foram aplicados de forma excelente, exigindo pouca manutenção até hoje.
- Valores ecológicos: o edifício está localizado no Campus Praia Vermelha, na área de entorno imediata do Patrimônio Mundial. De modo ampliado, sua preservação é um importante instrumento para a qualificação ambiental do lugar.

3.3. Plano de Ação

Como forma de organizar as etapas programas e características do objeto de estudo, estruturaram-se as seguintes tarefas para a concepção do plano de conservação e manutenção, a saber, incluindo práticas de disseminação e engajamento com as diversas partes interessadas no edifício:

Etapa		Descrição	
1.	Compreensão do local	1.1	Patrimônio Moderno
		1.2	Patrimônio da UFRJ
		1.3	Tipologias da Arquitetura Hospitalar
		1.4	Arquitetos e construtores
		1.5	Princípios de projeto
		1.6	Espaço da saúde, qualidade, saneamento e bem estar
		1.7	Soluções bioclimáticas
		1.8	Síntese das Artes
2.	Avaliação do significado	2.1	Identificação dos interessados
		2.2	Avaliação do enquadramento legal de proteção
		2.3	Entrevistas (instituições)
		2.4	Entrevistas (usuários); História oral: construtores, familiares, gestores
		2.5	Pesquisa junto às comunidades (instituições, experts e usuários)
		2.6	Níveis de significado
		2.7	Avaliação de Significado
		2.8	Mapas de Significado

3.	Avaliação do estado dos edifícios e das vulnerabilidades	3.1	Levantamento métrico
		3.2	Levantamento fotográfico
		3.3	Inspeções de conservação
		3.4	Análise do estado de conservação
		3.5	Análise estrutural
		3.6	Identificação de riscos e vulnerabilidades
		3.7	Plano de prevenção de riscos
		3.8	Atividades de capacitação à mudança climática
4.	Políticas de gestão e conservação	4.1	Plano de Gestão da Conservação
		4.2	Planejamento de ações piloto de conservação (concreto)
		4.3	Planejamento de ações piloto de conservação (estruturas)
		4.4	Planejamento de ações piloto de conservação (obras de arte)
		4.5	Planejamento de ações piloto de conservação (acabamentos)
		4.6	Atividades de capacitação a gestores e funcionários
5.	Disseminação e Engajamento	5.1	Exposição (Rio de Janeiro, Porto)
		5.2	Publicações (Website, CMP, Livro INDC)
		5.3	Seminários (Rio de Janeiro, Porto)

3.4. Oportunidades e desafios

3.4.1. Oportunidades

Apesar de fazer parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a construção foi financiada por doações na década de 1940. Atualmente, a instituição é principalmente um hospital universitário, recebendo fundos diretamente do Ministério da Saúde, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). O Escritório Técnico Universitário (ETU) é responsável pela manutenção diária, sem fundos específicos e coordenação para grandes intervenções.

Essa condição na história da instituição impulsiona uma comunidade de detentores de direitos fortemente comprometidos, com presença notável também em redes sociais. O prédio, apesar de alguma manutenção deficiente e características modernas incomuns, um tanto tímidas, ainda é considerado um lugar querido por diferentes detentores de direitos (funcionários, diretores, professores, pacientes e suas famílias).

A gestão do edifício, rica em valores patrimoniais, é de extrema importância, assim como as atividades participativas para continuar o envolvimento da comunidade.

3.4.2. Desafios

As universidades federais do Brasil sofreram uma redução drástica dos fundos destinados às suas atividades diárias, incluindo a manutenção de vários edifícios históricos, o que as expôs a diferentes vulnerabilidades. O INDC faz parte de uma condição geral de governança do patrimônio que precisa ser revista e implementada.

A instituição também sofre com a falta de inclusão na gestão do patrimônio. Apesar de seu envolvimento, o patrimônio universitário do Campus Praia Vermelha é apoiado quase exclusivamente por sua importância histórica do século XIX. Uma abordagem ampla do reconhecimento do patrimônio poderia aumentar a visibilidade de diferentes aspectos de sua evolução urbana e institucional, incluindo o projeto, o uso e a adaptação dos edifícios no século XX com importância patrimonial.

Os desafios do século XXI exigem novas condições para o uso sustentável, que precisam ser cuidadosamente planejadas e adaptadas, unindo a análise de riscos e a preparação aos valores patrimoniais. O INDC está situado entre diferentes condições de gestão do Campus Praia Vermelha que podem prejudicar sua autenticidade e integridade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou brevemente apresentar algumas considerações iniciais para a aplicação de planos de conservação e manutenção em edifícios do patrimônio arquitetônico hospitalar.

Muito embora Planos de Conservação e Manutenção não sejam uma novidade, entende-se que perspectivas participativas e inclusivas a estes trabalhos oferecem amplo potencial de inovação, já que estes planos costumam ser realizados por especialistas e oferecem pouca interação e transparência.

Compreende-se que a implementação de metodologias *baseadas em valores*, focadas nas comunidades, reenquadra em longo prazo o setor da produção da arquitetura e da construção, estimulando a revisão de culturas reativas no projeto, além de promover atitudes preventivas e a qualificação das abordagens sustentáveis na manutenção de edifícios, em alinhamento com a Agenda 2030.

O patrimônio moderno hospitalar, nesse sentido, pelas suas características a investigar, pode facilitar a implementação dessas abordagens. É no caráter intrínseco de sua qualidade arquitetônica e ambiental, vista e compreendida pela ótica da conservação, que se pretende ressaltar a importância de melhor conceber estratégias para a difusão destas metodologias num cenário global de crise climática.

NOTAS

¹ Projeto n. 444335/2024-2, Chamada CNPq/MCTI/FNDCT N° 22/2024 - Programa Conhecimento Brasil - Apoio a Projetos em Rede com Pesquisadores Brasileiros no Exterior, Coordenação (Brasil): Profa. Ana Albano Amora (FAU-UFRJ); Pesquisador Principal (Portugal): Dr. Pedro Murilo Freitas (FAUP). Co-proponentes: Prof. Rafael Barcellos Santos (FAU-UFRJ), Ms. Marta Cristina Guimarães (PROARQ-UFRJ).

REFERÊNCIAS

Amora, Ana; Costa, Renato (Orgs.). *A Modernidade na arquitetura hospitalar: contribuições para sua historiografia*. Rio de Janeiro: Editora PROARQ, 2019.

- Coelho, Carla; Carvalho, Claudia (Orgs.). *Conservação Preventiva de Edifícios Históricos: Princípios e Práticas*. Rio de Janeiro: Mórula/FAPERJ, 2025.
- Costeira, Elza. *Olhar o Passado para Construir o Futuro: Desafios da Preservação da Moderna Arquitetura Hospitalar*. Tese (Doutorado em Arquitetura). PROARQ/UFRJ: 2018.
- Fiorani, Donatela. "Conservation vs Innovation? Should we (still) Teach Restoration in Architecture?" *ArcHistoR*, Extra 9, (2021): 42-57. doi:10.14633/AHR337.
- Foroughi, Mahda; Andrade, Bruno; Pereira Roders, Ana; Wang, Tong. "Public participation and consensus building in urban planning from the lens of heritage planning: A systematic literature review", *Cities*, n. 135. doi: 10.1016/j.cities.2023.104235.
- Freitas, Pedro; Tirello, Regina. "Recuperação do Palácio da Agricultura de Oscar Niemeyer: uma obra entre os previstos 'imprevistos' do patrimônio moderno." *Oculum Ensaio*, n. 10 (2013): 87-98. doi: 10.24220/2318-0919v10n1a1929.
- ICCROM. *Sharing Conservation Decisions: Current Issues and Future Strategies*. Rome: ICCROM, 2018.
- ICOMOS. *Nara Document on Authenticity*. Paris: ICOMOS, 1994.
- Kerr, James Smith. *Conservation plan*. 7. Ed. Sydney: ICOMOS Australia, 2013 [1982, 1. Ed.].
- Malik, Arif. "Economics for a sustainable planet." Em *Handbook of Climate Change Mitigation and Adaptation*, editado por, 221-255. Cham: Springer, 2016. doi: 10.1007/978-3-319-14409-2_7.
- Oevermann, Heike; Polyák, Levente; Szemző, Hanna; Mieg, Harald (Orgs.). *Open Heritage: Community-Driven Adaptive Reuse in Europe: Best Practice*. Basel: Birkhäuser, 2023.
- United Nations, General Assembly. "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. A/RES/70/1". New York: UN, 2015. Disponível em: <<https://sdgs.un.org/2030agenda>>. Acesso em 04 Set. 2024.
- Wood, B. "The role of existing buildings in the sustainability agenda." *Facilities*, n. 24 (2006): 61-67. doi: 10.1108/02632770610639206.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho é financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Projeto n. 444335/2024-2, Chamada CNPq/MCTI/FNDCT Nº 22/2024, Brasil) e pela Fundação de Ciência e Tecnologia (Projeto n. 2023.08329.CEECIND, Portugal).

BIOGRAFIAS

Pedro Murilo Gonçalves de Freitas é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP (2006), possui mestrado (2012) e doutorado (2018) em Arquitetura, Tecnologia e Cidade pela Unicamp e foi professor adjunto em Teoria e Prática da Intervenção no Patrimônio Cultural na UFS de 2018 a 2024. Desde 2024 é Investigador Auxiliar (CEEC/FCT, 6ª ed.) no CEAU-FAUP, onde desenvolve pesquisa sobre educação de métodos

contextuais para a intervenção arquitetônica e atua em diferentes projetos relacionados à conservação da arquitetura moderna no âmbito da Cátedra UNESCO “Patrimônio, Cidades e Paisagens. Gestão Sustentável, Conservação, Planejamento e Projeto”, da qual é membro desde 2022.

Marta Cristina Ferreira Buarque Guimarães é arquiteta e urbanista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2009), possui especialização em Gestão de Projeto de Restauração pela Universidade Estácio de Sá (2013) e mestrado em Arquitetura (2016) pelo Programa de Pós-graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PROARQ - UFRJ), com bolsa da Capes. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Conservação e Restauração de Patrimônio Arquitetônico. Atualmente é Doutoranda, bolsista Capes/PROEX, PROARQ - UFRJ na linha de pesquisa Restauração e Gestão do Patrimônio e colaboradora do Grupo de Pesquisa LabLugares.